

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Kuziboyev J.B.

ЎЗА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТЕХНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

